

Educación STEAM. Una visión transcompleja

Crisálida Victoria Villegas González
Doctora en Ciencias de la Educación
Presidente Adjunto CESPE Venezuela
crisvillegas1@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-3433-6595>

Rosana Margarita Silva Córdova
Doctora en Ciencias de la Educación
Editora Revista Miradas Transcompleja
rosana-silvac@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9622-1155>

Arturo Rene Dávila Mera
Doctor en Ciencias de la Educación
Director Académico para América Latina UNIVERIS
arturodavidamera62@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0223-8162>

Cómo citar: Crisálida Victoria Villegas González, Rosana Margarita Silva Córdova y Arturo Rene Dávila Mera. (2026). Educación STEAM. Una visión transcompleja. *Revepte Revista de Pedagogía y Tecnología Emergente* Volumen 6 Número 1 pp. 1-25.

<https://revistascespe.com/index.php/REVEPTE/index>

Recibido: 08/01/2026 **Revisado:** 15/01/2026 **Aprobado:** 25/01/2026 **Publicado:** 26/01/2026

Resumen

El STEAM es un enfoque educativo transdisciplinario que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática para promover el pensamiento crítico e innovador en la resolución de problemas prácticos. En tal sentido, el objetivo del ensayo es reflexionar acerca de la educación STEAM desde una visión transcompleja. La singular metodología utilizada fue un dialogo entre los autores, producto de una revisión documental, con base a una pregunta generadora. Se estructura en tres partes: noción y avances, visión transcompleja del STEAM educación y prospectiva, en la cual se concluye que se requieren políticas más específicas que promuevan esta educación desde el nivel inicial hasta la universidad, más investigación en educación STEAM con vinculación transcompleja y promover la innovación.

Palabras Clave: Educación, STEAM, Transcomplejidad.

Introducción

Un tema que ha adquirido vital importancia en los últimos tiempos, aunque no hay claridad en cuanto si es un enfoque o una metodología, es lo que en este ensayo se ha asumido como educación STEM, correspondiente a las iniciales en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática o CTIM en español, acuñada por la Fundación Nacional de Ciencias en Estados Unidos en 1990 y que posteriormente

Georgette Yakman en el año 2006 le incorpora la “A” de arte, correspondiente a STEAM (Yakman, 2008). Algunos pasan la “S” de ciencia al final de la palabra dando lugar a TEAMS. Recientemente, se plantea incorporar la H de Humanidades, dando lugar a STEAM+H (Moreno Cáceres, 2019).

Evidentemente, desde su concepción este enfoque educativo es en sí interdisciplinario. Sin embargo, sus planteamientos son más profundos y amplios; por lo que es evidente la necesidad de repensarlo desde la transcomplejidad como visión de complementariedad paradigmática y metodológica, que implica transitar desde la inter hacia la transdisciplinariedad, posible al incorporar los aportes del arte y las humanidades. En correspondencia, el propósito del ensayo es reflexionar acerca de una visión transcompleja de la educación STEAM; producto de una revisión documental y el diálogo entre los autores en función de su experiencia en la temática.

Villegas (2025) señala al respecto, que las nuevas tecnologías, entre estas, la robótica y la IA están renovando la manera de vivir, por eso las personas tienen que estar preparadas para una época de cambios y para profesiones que hoy tal vez no existen. En tal sentido, una buena educación STEAM no solo abre puertas al futuro laboral, sino que también afecta su círculo cotidiano permitiéndole participar responsable y activamente en una sociedad dominada por los avances científicos-tecnológicos (Gutiérrez Ardoy, 2024).

Como enfoque educativo está basado en el aprendizaje en indagación y la investigación de conjeturas que aspira a resolver situaciones del mundo real con experiencias relevantes para los estudiantes, es decir que sean de interés para ellos. Pero que a su vez sean rigurosas acorde a las características de la ciencia y la tecnología. También puede ser crítica de experimentos y distinción de alternativas. El profesor que oriente este tipo de educación debe promover la crítica y la reflexión acerca del desarrollo y avance de la ciencia, las tecnologías y las disciplinas conexas. Algunos ejemplos, en la actualidad puede ser la discusión relacionada con la ética del transhumanismo y la IA, entre otros.

Es visible la característica distintiva e interesante del enfoque que: mantiene lo tradicional, lo riguroso del camino de la ciencia, que intenta explicar la complejidad del mundo natural; promueve el uso de la tecnología, que utiliza materiales y procesos innovadores para resolver problemas y satisfacer necesidades; la ingeniería para

diseñar procesos, desarrollar materiales, construir objetos y con la matemática, interpreta y analiza información para tomar decisiones informadas. Se pudiera decir procedimientos de las ciencias duras; pero en complementariedad con el arte, he ahí la posibilidad de la asumir la educación STEAM desde la transcomplejidad. A la luz de estos planteamientos en el ensayo se abordan las siguientes dimensiones del fenómeno en estudio: noción y avances, visión transcompleja de STEAM educación y prospectiva de la educación STEAM.

Noción y avances

La educación STEAM según los autores, se debe promover desde la educación inicial hasta la universidad, ya que permite el desarrollo de competencias que se categorizan en cuatro niveles: (a) resolución de problemas, pensamiento crítico, creativo, científico y sistémico; (b) conocimiento y uso de la tecnología, computación, informática, manejo y análisis de datos, diseño y fabricación de productos; (c) comunicación, colaboración y resolución de conflictos; así como (d) autonomía y emprendimiento (Mosquera Hidalgo et al, 2025).

En el Reino Unido y Estados Unidos el modelo STEM ya ha generado cambios en sus sistemas educativos y productivos, porque para algunos autores este enfoque nace con la idea que los empresarios tenían acerca de que en un determinado momento iban a requerir empleados con conocimientos duros en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y por eso nace el enfoque, que en estos países fomenta la interdisciplinariedad y la innovación. Al respecto, señala Silva (2025) precisamente algunos de los datos revisados en torno a los desafíos de la formación STEM en España, es aperturarse a la posibilidad de incorporar el arte y las competencias blandas, entre las que se encuentran: la comunicación, la intercolaboración, abogando por el desarrollo sostenible, entre otras, por supuesto, basándose en las disciplinas relacionadas con la ciencia y la tecnología.

Sin embargo, en España, los últimos informes, señalan que a pesar de todo este esfuerzo por generar interés y encaminar hacia la formación en estas áreas al estudiantado en general, el avance no es mayor, solo el 18% de los de los estudiantes que optan a la universidad son los que se encaminan por las profesiones del grupo STEAM, mientras que la media de la Unión Europea es del 26% (La Vanguardia,2025).

Lo planteado se debe a múltiples y diversas razones: la dificultad percibida del aprendizaje de las ciencias duras; la insuficiente orientación vocacional en la educación secundaria obligatoria (ESO), que en España corresponde a lo que para Venezuela es la educación media general, porque el bachillerato no es obligatorio, ni gratuito en ese país. De allí que, los que siguen el bachillerato es porque cuentan con el apoyo familiar para hacerlo y así empezar otro proceso, a prepararse, preocuparse del rendimiento académico, para poder optar a la universidad con la prueba de selectividad. El promedio obtenido en el rendimiento académico y los resultados de la prueba de selectividad ayudan al ingreso en las distintas universidades, en todas las áreas.

Al respecto, las estadísticas muestran que el porcentaje de ingreso es inferior al deseado. “Montse Álvarez, del gabinete técnico de la Fundación CYD, destaca que esta situación tiene implicaciones profundas: la baja participación en STEM afecta negativamente a la competitividad económica de España y ralentiza el desarrollo tecnológico y científico del país” (La Vanguardia, 2025). De hecho, la industria requiere de matemáticos, físicos, ingenieros y de todos los profesionales formados en estas áreas ya que actualmente son insuficientes para cubrir las demandas. En otras palabras, la demanda de estos profesionales es mayor que los que se están formando y egresando, ya que algunos abandonan y la necesidad es creciente.

Se señala, además, el hecho que se necesitan mejores salarios, ya que, por el bajo nivel salarial, este talento se escapa a otros países donde les ofrecen mejoras salariales, oportunidades de trabajar desde casa, en especial en algunas áreas, relacionadas con las tecnologías de comunicación y con la ingeniería. Entonces, son una serie de aspectos, que en cada contexto pudieran variar. Asimismo, están las tendencias del currículo, de los países de Iberoamérica, en cuanto a la formación de estos profesionales.

Expresa Villegas (2025) que en una investigación realizada en Argentina aspiran que para el año 2035, o sea, en 10 años, todas las carreras tengan el enfoque STEAM en su currículum. Sin embargo, tras lo expresado anteriormente con el fenómeno en España, que seguramente se extiende a otras regiones, pudiera ser ambicioso esperar lo planteado por estos investigadores, es más fácil pensarlo que alcanzarlo a corto plazo (Sanipatín Potosí, 2025).

Por su parte, Dávila (2025) señala que, en Ecuador, las experiencias con respecto a este enfoque son privadas, relacionadas con unas instituciones que se llaman Warmi STEAM (Warmi significa mujer en quechua). Es una iniciativa promovida por la Fundación KISTH, con un enfoque orientado a las comunidades, que busca empoderar a niñas y jóvenes indígenas en las áreas STEAM. Un ejemplo es el caso donde se aplicó la metodología STEAM en educación básica rural en el año 2024 (Ortiz et al, 2024; Sanipatin Potosí, 2025).

El sistema de Warmi es una iniciativa bastante interesante que se ve especialmente en las comunidades campesinas donde, tradicionalmente, se ha demostrado que las ciencias ancestrales han avanzado en conocimientos con gran validez. Prueba de ello es por ejemplo el nivel de las construcciones en ingeniería, que se tienen desde la época incaica donde todavía no existían las facilidades y las tecnologías actuales. Sin embargo ¿cuánto han perdurado esas construcciones hasta los actuales días ¿Cómo es que, sin tener la ciencia tan desarrollada, como ahora, se han realizado avances muy interesantes, especialmente en la astronomía?

Continua Dávila (ob cit) destacando que en relación al ámbito universitario la problemática principal es que no existen políticas públicas definidas con relación a la educación STEAM, precisamente propone en un estudio el sistema del triángulo de Sábato 4.0 o de la cuádruple hélice, en el cual se plantea la coordinación entre la industria, la academia, Estado y sociedad, haciendo énfasis en la demanda social, la cultura, la innovación y el rol de las organizaciones civiles en el proceso de desarrollo. De esta forma, es más fácil conocer cuántos profesionales se requieren y con qué tipo de experticias, para poder garantizar la empleabilidad. Lo planteado permite ver que no es una cuestión solamente del aspecto social o de subdesarrollo, sino que cada país, pueblo o comunidad tiene la capacidad de hacerlo, según sus propias características (Albornoz, 2023).

Por otra parte, ya se está hablando acerca de la interacción habilidades blandas e inteligencia artificial. Al principio parecía contradictorio, ya que la IA es tecnología. Al respecto investigaciones realizadas en Ecuador con estudiantes de bachillerato analizan cómo el uso de la IA incide en el desarrollo de habilidades blandas y socioemocionales (Roldán Monjes, 2025). Así mismo, a medida que la IA revoluciona

el entorno laboral, también aumenta el potencial de convertirse en una herramienta clave para desarrollar habilidades humanas (Acuña, 2025).

Lo planteado, es importante porque una de las aspiraciones fundamentales de América del Sur y, especialmente de los países en vías de desarrollo, es lograr generar una independencia, una autonomía tecnológica y esta empezaría por manejar desde pequeños la inteligencia artificial, tener los recursos suficientes en las escuelas del campo para una generación nueva con estos conocimientos, que sea capaz de desarrollar su propia inteligencia artificial, sus propias programaciones y un poco dejar de tener esa dependencia que no permite contribuir al desarrollo.

En agronomía, también es fundamental la contribución que tienen los estudios STEAM porque al unirse las ciencias duras con el arte; se está dejando entrever que ya no es una cuestión solamente de ciencia exacta, porque se validan también las experiencias de la población y se amplía el abanico para generar saberes desde esta óptica. Concluye Dávila señalando la relación de todos estos argumentos con la transcomplejidad. En esta dialéctica, plantea Silva (ob cit) que se han tocado varias aristas interesantes, una de estas: la definición de políticas públicas en materia de educación STEAM en los diferentes contextos, pues es fundamental. Hay muchas investigaciones sobre el tema, como se ha podido ver, pero en algunos países estos aportes teóricos van más allá, van a la práctica, a proyectos específicos, que se incorporan en el currículum; pero en otros no.

Entonces, obviamente, es importante la definición de esas políticas, todo lo investigado de STEAM y lo que se conoce de una u otra manera por la experiencia y la vivencia, que indubitadamente, incorpora y le da importancia al papel de la mujer en todas las áreas, en todas las disciplinas, promoviendo su incorporación en el área de la ciencia y la tecnología. Igualmente, se considera fundamental la orientación vocacional para que, desde temprano, desde la educación básica los estudiantes vayan perdiendo los temores hacia la matemática, la ingeniería, la física, la química y se incorporen en diferentes proyectos.

Otro aspecto importante, que se señala, es la incorporación de la IA, y también, aunque es específico de la tecnología, quién la crea y la usa es el ser humano. De hecho, un estudio sobre la IA dice que la máquina responde a la forma de hablar que se usa con ésta. Entonces el factor humano no se puede eliminar, porque forma parte

de la interacción y la comunicación. Con respecto a la inteligencia artificial, señala Villegas, lo que plantean es interesante porque cuando se da la discusión acerca de todo lo que puede generar el impacto de la IA, hay perspectivas catastróficas, la culpa la tiene el mismo hombre, porque si se está claro que es una máquina y un software ¿por qué le tengo que dar las gracias y pedir un favor? Pero es un tema para otra publicación.

Para complementar dice Villegas, los planteamientos hechos en Perú y Bolivia acerca del enfoque STEAM, señalan que es producto de las iniciativas privadas y favorece la participación de las mujeres. Igualmente, en Paraguay está enfocado en las mujeres, pero específicamente las mujeres científicas y las iniciativas son públicas e internacional. Este planteamiento es bien importante porque de nueve países cuatro tienen el enfoque orientado a promover las vocaciones STEAM en las mujeres. Por otra parte, la educación STEAM está bastante consolidada en Colombia, en varios proyectos desde temprana edad, con enfoque declarado como interdisciplinario (Mendoza, 2024).

En Venezuela, señala Villegas, el STEAM, de acuerdo con los autores revisados, se debería aplicar desde la metodología de la indagación. No obstante, de alguna manera la investigación tradicional y cualquier otro enfoque implica indagación, pero lo que plantea esta postura es que la educación no sea teórica tradicional, sino que se realice con una metodología de búsqueda, incluso se plantean como metodologías propias, el aprendizaje basado en proyectos y el aula invertida. Entonces de alguna manera, pareciera que la educación STEAM si aspira trascender la teoría e ir a la práctica (Medina Marín, 2023). La tabla 1 resume la revisión de los avances de la educación STEAM en América del Sur. No obstante, se incluye España, porque es donde está situada una de las autoras del ensayo.

Tabla 1

Avance del enfoque pedagógico STEAM

Países	Descripción
Argentina	<ul style="list-style-type: none"> -Proyectos de aula invertida en cursos de carrera de ingeniería STEM -Implementación masiva de carreras de ingeniería STEM para 2035 -Público

Bolivia y Perú	-Apoyo de empresas privadas como Siemens -Enfoque en la formación docente -Participación de mujeres
Colombia	-Proyecto piloto en instituciones educativas particulares -Enfoque de interdisciplinariedad -Temprana edad -Un caso en educación rural -ABP -Público
España	-Modelo STEAM genera cambios en el sistema educativo y productivo -Fomenta la innovación (Sanipatin, 2025)
Ecuador	-Iniciativas de organizaciones privadas Warmi STEM/INEVAL -Enfoque en comunidades -Privado y público -Un caso. Metodología STEAM en educación básica rural. (Ortiz et al, 2024)
Paraguay	-Iniciativas privadas como Reeduca -Enfocada en bachillerato
Uruguay	-Proyecto piloto STEAM (ODS 4) -Enfocado en la mujer científica -Público e internacional
Venezuela	-Metodología de la indagación (Medina, 2020 y 2023) -ABP, ABp -Casos escuelas combinan educación empresarial con Matemática y Ciencia -Formación continua para docentes en metodologías STEM (Contreras, 2021) -STEAM incluida en áreas priorizadas

Nota: Elaboración propia con base en varios autores (Villegas, 2025).

Es evidente, que en América Latina el avance en la adopción del enfoque pedagógico STEAM ha sido más lento, aunque se observan iniciativas prometedoras en países como Colombia y Chile, que han desarrollado políticas educativas orientadas a fomentar la innovación y la interdisciplinariedad en el sistema educativo (Severín & Capote, 2019).

Visión transcompleja del STEAM educación

Plantea Villegas, si bien el enfoque STEAM, los autores lo clasifican como interdisciplinario, al agregarse la “H” de humanidades, ya está cerrando la brecha de las ciencias duras, ya que no solamente es el arte que desde la transcomplejidad representa las ciencias espirituales, sino que también se está incorporando las ciencias sociales. Silva señala al respecto, que la transcomplejidad es una cosmovisión de complementariedad, una visión distinta, por supuesto; de ahí que no

se puede negar que en esta formación STEAM, existe la necesidad de complementariedad, de interconexión entre las ciencias duras y los aspectos sociales y humanísticos, que son importantes para el desarrollo de cualquier proyecto.

Destaca Villegas, que justamente, uno de los aportes que le puede dar la transcomplejidad al STEAM es que es necesario profundizar su análisis para transitar desde lo interdisciplinario hacia la transdisciplinariedad. Precisamente el arte no solo es una disciplina humana; sino que implica las manifestaciones de las creencias, las emociones y de los intereses del ser humano. En la versión más reciente, con la tendencia de ir incorporando las humanidades es evidentemente que es un enfoque netamente transdisciplinario. Al respecto, aunque incipiente, algunos estudios evidencian experiencias exitosas en el ámbito transdisciplinario (Rodríguez & Salazar, 2023). Para comprender la visión transcompleja del enfoque STEAM, es necesario visualizar la concepción de arte que asume el ensayo, tal como se presenta en la tabla 2, seguidamente.

Tabla 2
Concepción de arte

Tipos	Disciplinas
Creativas	<ul style="list-style-type: none"> -Visuales (Cine, Dibujo) -Escénicas (Teatro, Danza) -Literaria (Novela, Cuento)
Artes Liberales	<ul style="list-style-type: none"> -Filosofía -Idiomas -Historia
Bellas Artes	<ul style="list-style-type: none"> -Arquitectura -Pintura -Escultura

Nota: Elaboración propia (Villegas, 2025).

Arte es la búsqueda de la belleza y la verdad, un despliegue de creatividad en lo que se llama artes creativas como: las visuales, el cine, el dibujo; las artes escénicas, como el teatro, la danza; pero también implica la literatura, escritura, música; artes liberales, como filosofía, idioma, historia y la educación. También considera las bellas artes, es decir arquitectura, pintura y escultura.

Es una concepción de arte amplia, como manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos y sonoros; que implica expresar el pensamiento, los sentimientos, las

emociones y las percepciones, evidencia que es en sí transdisciplinario. Que el arte puede ser abordado desde diversas perspectivas: técnica, estética, filosófica, antropológica, sociológica, arqueológica, etnográfica, materialista, entre otras.

Lo planteado es congruente, con lo que se ha denominado la mirada transcompleja. La producción de conocimientos en esta vía de pensamiento debe ser en equipo, donde el grupo a través de su práctica y su experiencia inicie su propia construcción; lo que permite la complementariedad de los conocimientos de las diferentes disciplinas y saberes no disciplinarios. Donde los miembros del equipo no actúen desde su respectiva disciplina, sino que poco a poco empiecen a fundirse y a tratar aprender el uno del otro, integrándose como un equipo transdisciplinario, donde exista un dialogo continuo entre todas las personas que están participando. En un dialogo de saberes, que incorpora la diversidad de puntos de vista, en el que convergen acuerdos y contradicciones (Villegas, 2012).

Desde este punto de vista, el abordaje ideal de la transcomplejidad sería una visión complementaria desde las disciplinas duras: física, química, biología, economía e ingeniería, entre otras; desde las disciplinas blandas: derecho, psicología, antropología, sociología, educación y desde las ciencias del espíritu: ética, estética, teología, entre otras (Rodríguez, 2010). Es evidente que la educación STEAM puede ser abordada desde una visión transcompleja; que implica considerar de manera complementaria los aportes de las disciplinas que lo constituyen y no de manera aislada o separadas. Así como la interacción en contextos humanos y sociales.

Esta interacción hace que la diversidad de elementos que la constituyen se afecte mutuamente, por lo que la educación STEAM debe ser considerada un sistema abierto y dinámico. El aprendizaje se centre en problemas reales, que requieren respuestas innovadoras y en colaboración, buscando la participación y autonomía del estudiante, rigiéndose, entre otros, por el principio de reflexividad profunda para adaptarse a cambios y rupturas paradigmáticas, que busca la transformación cultural y epistemológica.

Prospectiva a futuro a manera de conclusión

En este aspecto cada autor del ensayo plantea su prospectiva, desde su visión de país, porque se ubican en tres países diferentes y, por supuesto, desde la transcomplejidad. Dávila señala que hay una prospectiva, un escenario plausible que

puede concretarse, debido a que poco a poco se va incorporando como eje transversal el humanismo.

De hecho desde la matemática como tal, ciertamente al orientar al estudiante a razonar, también se le anima a salirse un poco del pensamiento único, porque la matemática es la base de la física y cuando se quiere experimentar, profundizando en la materia, es el resultado de una matemática difusa y este es otro tipo de función de esta disciplina, la cual viene a ser la percepción del que está produciendo el conocimiento y esto obedece obviamente a su predisposición, a sus sentimientos, a su carácter y, también, a todos los factores que internamente influyen para ello.

En cuanto a la IA, asumir normas de cortesía y un diálogo con la herramienta como si fuera un colega, es un tema sobre el que hay que fijar posición, ya que esto implica un alto consumo de agua y mayor consumo de energía, lo cual repercute en el ambiente y en las condiciones de vida del ser humano.

En este sentido, Silva indica que, en el contexto español, hay fortaleza en el avance de la educación STEAM, siempre abogando por la incorporación de la mujer en todos los escenarios, la igualdad de oportunidades, por el apoyo al estudio y a la investigación en estas diversas disciplinas. Entonces, hay un terreno propicio, quizás lo que se pudiera tímidamente percibir, es que falta un poco más de esa conexión, de esa complementariedad transcompleja, que, aunque se dice en los escritos, en la vivencia se da más hacia los aspectos más rígidos y poco hacia esa interconexión entre las ciencias blandas y las ciencias duras.

Pero los recursos están, hay apoyo en ciencia y tecnología, algunos criterios que se toman en cuenta en la formación y que se apoyan. Sin embargo, el país está por debajo de las estadísticas de la Unión Europea a pesar de que se fomenta y se apoya. Entonces, ese trabajo de la complementariedad, que sería un aporte para introducir el pensamiento transcomplejo, es lo que, quizás, genera de resistencia.

Por su parte, subraya Villegas: quizás ahí están los desafíos y los retos de la educación STEAM porque muchos de los estudios revisados, a pesar de que dicen que están en escenarios STEAM son referidos a la matemática. Se habla del enfoque como un planteamiento teórico o una fundamentación, pero uno de los retos, es lograr esa complementariedad real; que pareciera también tiene mucho que ver con la formación de los docentes. En la revisión hecha de América del Sur en algunos países

se plantean como una necesidad la formación de los docentes, porque a pesar de que se tenga una cierta formación en el área de las ciencias duras, no significa que se maneje lo que es el enfoque STEAM y, por supuesto, para incorporar el pensamiento transcomplejo. Lo planteado se resume en la tabla 3, seguidamente.

Tabla 3
Prospectivas del enfoque pedagógico STEAM

Desafíos
-Políticas específicas
-STEAM+H
-Desde educación inicial a la universidad
-Investigación en la educación STEM
-Innovación pasa por STEAM

Nota: Elaboración propia

En tal sentido, es importante continuar investigando en el tema de la educación STEAM, con énfasis en la transcomplejidad como elemento central, donde la solución de problemas debe basarse en el aporte de todas las áreas del saber, promoviendo un enfoque de complementariedad.

Referencias

- Acuña, M. (2025). *Cómo potenciar las habilidades blandas con IA: El futuro del desarrollo personal*. Evirtualplus.com/...
- Albornoz, M. (2023). El triángulo de Sábato medio siglo después. *brunner.ci/...*
- Gutiérrez Ardoy, G. (2024). *El mercado de trabajo de las ocupaciones STEM en España*. Observatorio de las ocupaciones. Publicaciones oficiales de la Administración General del Estado.
- La Vanguardia (2025). *STEM en España: un desafío pendiente*. <https://shre.ink/5Rpg>
- Mendoza, M. (2024). El enfoque STEAM en el desarrollo de las competencias científicas en los estudiantes de Básica Secundaria en Instituciones Oficiales de Cúcuta, Norte de Santander. *Línea Imaginaria*, 2(18). [Revistas.upel.edu.ve/index](https://revistas.upel.edu.ve/index)
- Medina Marín, A. (2023). Educación STEM ¿Estamos preparados para este cambio en el sistema educativo en la República Bolivariana de Venezuela? *Observatorio del Conocimiento*, 6(1), 114-130. <https://revistaoci.oncti.go.ve/index...>
- Moreno Garces, N. (2019). *Educación STEM/STEAM*. FEU Servando Garces. Dialnet.unirioja.es/...
- Mosquera Hidalgo, P. M., Medina Andrade, R. M., Hidalgo Ortega, L. A., Choloquina Catota, G. N., & Quinzo Guevara, J. I. (2025). Uso de metodologías STEAM para fomentar habilidades del siglo XXI en estudiantes de bachillerato: un análisis sistemático. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(2), 8715-8739. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17600
- Ortiz, G et al. (2024). Metodología STEAM. Aplicaciones en la Educación Básica. *CEIT*, 9(3), 1154-1166. 593dp.com/inder.php/...

- Rodríguez, J. y col (2010). *El Método Integrador Transcomplejo. En la Investigación Transcompleja: De la Disimplicidad a la Transdisciplinariedad*. Universidad Bicentenario de Aragua.
- Roldán Monje, Z & Pérez Barrera, H.(2025). Incidencia de la IA en el desarrollo de habilidades blandas en estudiantes de bachillerato en la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra. *Revista Minerva*.
<https://revistas.ug.edu.ec/index.php/...>
- Sanipatin, B. (2025). El Modelo STEAM como enfoque pedagógico innovador en la educación inicial en Ecuador. *Revista Chakiñan*, 26. Scielo.senescyt.gob.ec/...
- Yarman, G. (2008). STEAM education: An overview of creating a model of integrative education. PATT-15.
- Villegas, C. (2012). Resignificar la Educación desde la Transcomplejidad. *La Transcomplejidad: Una Nueva Visión del Conocimiento*. REDIT
- Villegas, C. Dávila, A. & Silva, C.[@reditve]. (2025,19 de septiembre). *Enfoque STEAM y Transcomplejidad. Triada: crisálida Villegas, Arturo Dávila y Rosana Silva* [video]. YouTube.
https://www.youtube.com/results?search_query=enfoque+STEAM+y+transcomplejidad

STEAM Education: A Transcomplex Vision

Crisálida Victoria Villegas González

Doctor of Education

Deputy President CESPE Venezuela

crisvillegas1@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-3433-6595>

Rosana Margarita Silva Córdova

Doctor of Education

Editor of Miradas Transcompleja Magazine

rosana-silvac@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9622-1155>

Arturo Rene Davila Mera

Doctor of

Academic Director for Latin America

University

arturodavilamera62@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0223-8162>

**How to cite: Nayleth Trinidad Rodríguez Díaz. Comprehensive training of the virtual teacher. Revepte Journal of Pedagogy and Emerging Technology, Volume 5, Number 2, pp. 1-23. <https://revistascespe.com/index.php/REVEPTE/index>
Received: 09/25/25 Revised: 09/29/25 Approved: 10/05/25 Published: 10/08/25**

STEAM Education: A Transcomplex Perspective

Abstract

STEAM is a transdisciplinary educational approach that integrates science, technology, engineering, the arts, and mathematics to foster critical and innovative thinking in solving practical problems. Accordingly, this essay aims to reflect upon STEAM education through the lens of Transcomplexity. The unique methodology employed consisted of a dialogue among the authors, resulting from a comprehensive literature review and guided by a generative question. The work is structured into three sections: conceptual foundations and advancements; a transcomplex vision of STEAM education; and a future outlook. The study concludes that more specific policies are required to promote this educational model from early childhood through higher education. Furthermore, it emphasizes the need for expanded research into STEAM education within a transcomplex framework and the active promotion of innovation.

Keywords: Education, STEAM, Transcomplexity.

Introduction:

A subject of paramount importance in recent years—though debate persists regarding whether it constitutes an educational approach or a methodology—is what this essay identifies as STEM education (an acronym for Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Coined by the National Science Foundation in the United States in 1990, the term was subsequently expanded in 2006 by Georgette Yakman, who incorporated the “A” for Arts, resulting in the STEAM model (Yakman, 2008). Some variations reposition the “S” for Science at the end of the acronym, resulting in TEAMS, while more recent proposals suggest the inclusion of an “H” for Humanities, giving rise to STEAM-H (Moreno Cáceres, 2019).

Inherently interdisciplinary by design, the premises of this educational model are, in fact, deeper and more expansive than they appear. Consequently, there is an evident need to rethink it through the lens of transcomplexity as a framework for paradigmatic and methodological complementarity. This involves transitioning from interdisciplinary to transdisciplinary perspectives—a shift made possible by integrating the contributions of the arts and humanities. Accordingly, the purpose of this essay is to reflect upon a transcomplex vision of STEAM education, based on a comprehensive literature review and a dialogue among the authors informed by their professional experience in the field.

In this regard, Villegas (2025) notes that emerging technologies—specifically robotics and Artificial Intelligence (AI)—are reshaping our way of life, requiring individuals to be prepared for an era of rapid change and for professions that may not yet exist. In this sense, a robust STEAM education not only opens doors to future employment but also impacts the domestic sphere, enabling individuals to participate responsibly and actively in a society dominated by scientific and technological advancements (Gutiérrez Ardoy, 2024).

As an educational approach, it is rooted in inquiry-based learning and the investigation of conjectures, aiming to address real-world situations through experiences that are relevant and engaging for students. Simultaneously, it maintains the rigor characteristic of science and technology. It also fosters the critical evaluation of experiments and the distinction between alternatives. Educators guiding this model must promote critical reflection on the development and progress of science,

technology, and related disciplines. Current examples of such discourse include ethical debates surrounding transhumanism and AI, among others.

A distinctive and compelling feature of this approach is its ability to balance tradition and rigor—utilizing the scientific method to explain the complexity of the natural world—while promoting the use of technology and innovative processes to solve problems and satisfy needs. It employs engineering to design processes and develop materials, and mathematics to interpret and analyze information for informed decision-making. These "hard science" procedures find complementarity within the arts, providing the foundation for approaching STEAM education from the standpoint of transcomplexity. In light of these premises, this essay addresses the following dimensions: conceptual foundations and advancements; the transcomplex vision of STEAM education; and its future prospects.

Conceptual Foundations and Advancements

According to the authors, STEAM education should be promoted from early childhood through higher education, as it fosters the development of competencies categorized into four levels: (a) problem-solving, alongside critical, creative, scientific, and systemic thinking; (b) technological proficiency, including computing, informatics, data management/analysis, and product design/manufacturing; (c) communication, collaboration, and conflict resolution; and (d) autonomy and entrepreneurship (Mosquera Hidalgo et al., 2025).

In the United Kingdom and the United States, the STEM model has already catalyzed shifts in educational and productive systems. Some authors suggest this approach originated from corporate demand for employees with "hard" expertise in science, technology, engineering, and mathematics. Consequently, in these nations, the focus encourages interdisciplinarity and innovation. In this regard, Silva (2025) highlights challenges within STEM training in Spain, specifically the need to incorporate the arts and "soft skills"—such as communication, collaborative engagement, and advocacy for sustainable development—while maintaining a foundation in scientific and technological disciplines.

Nevertheless, recent reports in Spain indicate that despite efforts to generate interest in these areas, progress remains limited; only 18% of university-bound students choose STEAM-related professions, compared to the European Union

average of 26% (La Vanguardia, 2025). This discrepancy stems from various factors: the perceived difficulty of learning hard sciences and insufficient vocational guidance during Compulsory Secondary Education (ESO). In the Spanish context, unlike the general secondary education system in Venezuela, the *Bachillerato* (post-compulsory secondary education) is neither mandatory nor free. Thus, students who pursue it usually rely on family support to begin the rigorous preparation for the university entrance exam (*Selectividad*). Academic performance and these exam results are the primary determinants for university admission across all fields.

Statistics show that enrollment rates remain below desired levels. “Montse Álvarez, from the CYD Foundation’s technical office, emphasizes that this situation has profound implications: low STEM participation negatively impacts Spain’s economic competitiveness and slows the country’s technological and scientific development” (La Vanguardia, 2025). Indeed, industry demand for mathematicians, physicists, and engineers currently exceeds the supply of graduates, exacerbated by rising attrition rates during training.

Furthermore, the need for competitive salaries is critical; due to low pay scales, domestic talent often migrates to countries offering better compensation and remote work opportunities, particularly in engineering and communication technologies. These factors vary by context, alongside regional curricular trends in Ibero-America. Villegas (2025) notes that research in Argentina aims for all degree programs to adopt a STEAM approach by 2035. However, given the challenges observed in Spain—which likely extend to other regions—expecting such results in the short term may be overly ambitious (Sanipatín Potosí, 2025).

Regarding Ecuador, Dávila (2025) observes that STEAM experiences are primarily private, such as the “Warmi STEAM” initiative (meaning *woman* in Quechua). Promoted by the KISTH Foundation, this community-oriented project seeks to empower indigenous girls and young women in STEAM fields, with documented applications in rural basic education in 2024 (Ortiz et al., 2024; Sanipatín Potosí, 2025). The Warmi system is a noteworthy initiative, particularly in peasant communities where ancestral sciences have historically demonstrated significant validity. This is evidenced by Incan engineering feats achieved without modern technology. How have these

structures endured? How were such sophisticated advancements, especially in astronomy, possible without contemporary scientific development?

Dávila (*op cit*) further notes that the primary challenge at the university level is the absence of defined public policies regarding STEAM education. Consequently, he proposes a "Sábato Triangle 4.0" or "Quadruple Helix" model, suggesting coordination between industry, academia, the state, and society. This model emphasizes social demand, culture, innovation, and the role of civil organizations to better align professional training with labor market expertise and ensure employability. This suggests that development is not merely a matter of social status or underdevelopment, but rather that every community possesses the capacity to innovate based on its unique characteristics (Albornoz, 2023).

Additionally, the interaction between soft skills and Artificial Intelligence (AI) is gaining prominence. While initially appearing contradictory—given AI's technological nature—research in Ecuador with secondary students analyzes how AI usage influences the development of socio-emotional and soft skills (Roldán Monjes, 2025). As AI revolutionizes the labor market, it also emerges as a key tool for enhancing human capabilities (Acuña, 2025). This is vital for South America and developing nations striving for technological sovereignty and autonomy. This independence begins with early exposure to AI, ensuring that rural schools have the resources to foster a new generation capable of developing their own programming and reducing the dependencies that hinder national development.

In agronomy, STEAM contributions are also fundamental. By merging hard sciences with the arts, the field moves beyond "exact science" to validate community experiences and broaden the scope of knowledge production. Dávila concludes by linking these arguments to **transcomplexity**. Within this dialectic, Silva notes that defining public policies for STEAM education across different contexts is essential. While theoretical research is abundant, it only translates into practical curricular projects in certain countries.

Indubitably, these policies must emphasize the role of women in all disciplines, promoting their inclusion in science and technology. Early vocational orientation is equally essential to dismantle students' fears regarding mathematics, physics, and chemistry through project-based engagement. Furthermore, while AI is a technological

feat, its creation and use remain inherently human. Studies indicate that AI responses are shaped by the way humans interact with them; thus, the human factor—interaction and communication—is irreplaceable. Villegas adds that while some perspectives on AI impact are catastrophic, the responsibility lies with humans; as AI is ultimately software, the tendency to treat it with human social conventions (like gratitude) is a subject for future publication.

Finally, Villegas notes that STEAM initiatives in Peru and Bolivia are largely private-sector driven and favor female participation. In Paraguay, public and international initiatives focus specifically on female scientists. Notably, four out of nine studied countries orient their STEAM focus toward promoting female vocations. Meanwhile, STEAM education is well-consolidated in Colombia through various early-childhood projects with a declared interdisciplinary focus (Mendoza, 2024). In Venezuela, the authors argue that STEAM should be implemented through inquiry-based methodologies. While traditional research involves inquiry, this perspective advocates for a shift away from traditional theoretical education toward search-based methodologies, such as Project-Based Learning (PBL) and the Flipped Classroom, aiming to transcend theory in favor of practice (Medina Marín, 2023). Table 1 summarizes the review of advancements in STEAM education in South America. However, Spain is included because it is the location of one of the essay's authors.

Table 1.
Progress of the STEAM Pedagogical Approach

Country	Description and Advancements
Argentina	<ul style="list-style-type: none"> • Flipped classroom projects in STEM engineering courses. • Large-scale implementation of STEM engineering degrees by 2035. • Public sector initiative.
Bolivia and Peru	<ul style="list-style-type: none"> • Support from private corporations (e.g., Siemens). • Focus on teacher training. • Emphasis on female participation.
Colombia	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot projects in private educational institutions. • Interdisciplinary focus from early childhood. • Case study in rural education.

Country	Description and Advancements
	<ul style="list-style-type: none"> • Project-Based Learning (PBL). • Public sector involvement.
Spain	<ul style="list-style-type: none"> • The STEAM model driving shifts in educational and productive systems. • Fosters innovation (Sanipatín, 2025).
Ecuador	<ul style="list-style-type: none"> • Initiatives by private organizations (Warmi STEM/ INEVAL). • Community-oriented focus. • Mixed public and private sector participation. • Case study: STEAM methodology in rural basic education (Ortiz et al., 2024).
Paraguay	<ul style="list-style-type: none"> • Private initiatives (e.g., Reeduca). • Focused on secondary education (Bachillerato).
Uruguay	<ul style="list-style-type: none"> • STEAM pilot project (aligned with SDG 4). • Focused on women in science. • Public and international scope.
Venezuela	<ul style="list-style-type: none"> • Inquiry-based methodology (Medina, 2020 & 2023). • Implementation of PBL (Project-Based Learning) and PrBL (Problem-Based Learning). • Schools integrating business education with Mathematics and Science. • Continuous teacher training in STEM methodologies (Contreras, 2021). • STEAM integrated into prioritized academic areas.

Note: Prepared by the author (Villegas, 2025).

Evidently, the adoption of the STEAM pedagogical approach in Latin America has progressed at a slower pace. Nevertheless, promising initiatives are emerging in countries like Colombia and Chile, where educational policies have been established to promote innovation and interdisciplinarity in the education system (Severín & Capote, 2019)

A Transcomplex Vision of STEAM Education

Villegas (2025) posits that although authors classify the STEAM approach as interdisciplinary, the addition of the "H" for Humanities is already closing the gap with the hard sciences. This is because it incorporates not only art—which, from a

transcomplex perspective, represents the spiritual sciences—but also the social sciences. Regarding this, Silva (2025) points out that transcomplexity is a worldview of complementarity—a different vision, certainly. Hence, it cannot be denied that within STEAM training, there is a need for complementarity and interconnection between the hard sciences and social and humanistic aspects, both of which are essential for the development of any project.

Villegas (*op cit*) emphasizes that precisely one of the contributions that transcomplexity can offer STEAM is the need to deepen its analysis to transition from interdisciplinarity toward transdisciplinarity. Art is not merely a human discipline; it involves the manifestation of human beliefs, emotions, and interests. In its most recent version, with the trend of incorporating the humanities, it is evident that it is a purely transdisciplinary approach. In this regard, although still incipient, some studies show successful experiences within the transdisciplinary field (Rodríguez & Salazar, 2023). To understand the transcomplex vision of the STEAM approach, it is necessary to visualize the conception of art assumed in this essay, as presented in table 2 below.

Table 2
Conception of Art

Types	Disciplines
Creative Arts	<ul style="list-style-type: none"> * Visual Arts (Cinema, Drawing) * Performing Arts (Theater, Dance) * Literary Arts (Novel, Short Story)
Liberal Arts	<ul style="list-style-type: none"> * Philosophy * Languages * History
Fine Arts	<ul style="list-style-type: none"> * Architecture * Painting * Sculpture

Note: Author’s own elaboration (Villegas, 2025)

Art constitutes the pursuit of beauty and truth, manifesting as a creative display across what are termed the creative arts: the visual arts, cinema, and drawing; the performing arts, such as theater and dance; as well as literature, writing, and music; and the liberal arts, including philosophy, linguistics, history, and education.

Furthermore, it encompasses the fine arts, specifically architecture, painting, and sculpture.

This broad conceptualization positions art as a manifestation of human activity through which reality is interpreted or the imaginary is externalized using plastic, linguistic, and acoustic resources. This process involves the expression of thought, sentiment, emotion, and perception, evidencing its inherently transdisciplinary nature. Consequently, art may be examined through diverse lenses: technical, aesthetic, philosophical, anthropological, sociological, archaeological, ethnographic, and materialistic, among others.

These propositions align with what has been termed the transcomplex perspective. Knowledge production within this framework must be collaborative, where the group—through practice and experience—initiates its own construction. This approach facilitates the complementarity of knowledge across various disciplines and non-disciplinary insights. In this context, team members do not operate solely from their respective fields; instead, they gradually merge and learn from one another, integrating into a transdisciplinary team characterized by continuous dialogue. This "dialogue of knowledge" (*diálogo de saberes*) incorporates diverse viewpoints where agreements and contradictions converge (Villegas, 2012).

From this standpoint, the ideal approach to transcomplexity involves a complementary vision spanning the "hard" sciences (physics, chemistry, biology, economics, and engineering), "soft" sciences (law, psychology, anthropology, sociology, and education), and the "sciences of the spirit" (ethics, aesthetics, and theology) (Rodríguez, 2010). Evidently, STEAM education can be addressed through a transcomplex lens, which necessitates the complementary consideration of its constituent disciplines rather than treating them in isolation, while also accounting for interaction within human and social contexts.

This interaction ensures that its diverse constituent elements mutually influence one another; consequently, STEAM education should be regarded as an open and dynamic system. Learning focuses on real-world problems that demand innovative and collaborative solutions, fostering student participation and autonomy. This approach is governed, among other factors, by the principle of deep reflexivity to adapt to paradigm shifts and ruptures, ultimately seeking cultural and epistemological transformation.

Future Perspectives: Concluding Remarks

In this section, each author presents a personal prospective based on their national context—as they are situated in three different countries—and, fundamentally, through the lens of transcomplexity.

Dávila (2025) posits a plausible scenario that is gradually taking shape: the integration of humanism as a transverse axis. Indeed, within the field of mathematics, guiding a student toward reasoning encourages them to transcend "single-track thinking" (pensamiento único). Mathematics serves as the foundation for physics; however, when experimentation seeks to delve deeper into matter, it often results in fuzzy mathematics. This reflects a different function of the discipline—one tied to the perception of the individual producing knowledge. This process is inherently influenced by the researcher's predispositions, emotions, character, and various internal factors.

Regarding Artificial Intelligence (AI), Dávila (*op cit*) suggests that adopting norms of courtesy and engaging in a dialogue with the tool as if it were a colleague is a stance that must be carefully considered. This interaction carries a significant environmental cost, including high water and energy consumption, which directly impacts the environment and human living conditions.

On the other hand, Silva indicates that in the Spanish context, there is considerable strength in the advancement of STEAM education. This progress consistently advocates for the inclusion of women in all arenas, equal opportunities, and robust support for research across these diverse disciplines. While the ground is fertile for development, there is a perceived lack of genuine transcomplex complementarity. Although this integration is frequently cited in literature, in practice, it tends to favor "hard" aspects, leaving a gap in the interconnection between the soft and hard sciences.

Resources, institutional support for science and technology, and established training criteria are available. Nevertheless, the country remains below European Union statistical averages despite these efforts. Therefore, the work of fostering complementarity—which would serve as the gateway for introducing transcomplex thinking—remains a point of institutional or systemic resistance.

Finally, Villegas (*op cit*) underscores that the primary challenges of STEAM education lie in its implementation. Many studies reviewed, despite claiming to operate

within STEAM frameworks, focus almost exclusively on mathematics. The approach is often treated as a theoretical foundation rather than a lived practice. A critical challenge is achieving genuine complementarity, which appears to be closely linked to teacher training. A review of several South American countries reveals an urgent need for professional development; having a background in the hard sciences does not guarantee the ability to navigate the STEAM approach or, by extension, to incorporate transcomplex thought. These perspectives and challenges are summarized in Table 3 below:

Table 3
Perspectives on the STEAM Pedagogical Approach

Challenges
* Specific policies
* STEAM+H (Integration of Humanities) * Coverage from early childhood education through university
* Research in STEM education
* Innovation driven by the STEAM framework

Note: Developed by the authors (2025).

In this regard, it is essential to continue researching the field of STEAM education, placing emphasis on transcomplexity as a central element. Within this framework, problem-solving must be grounded in the collective contributions of all areas of knowledge, thereby promoting a holistic approach based on the principle of complementarity.

References

Acuña, M. (2025). *How to enhance soft skills with AI: The future of personal development*. [Evirtualplus.com/...](https://Evirtualplus.com/)

- Albornoz, M. (2023). Sábado's triangle half a century later. [brunner.ci/...](https://brunner.ci/)
- Gutiérrez Ardoy, G. (2024). *The labor market for STEM occupations in Spain*. Observatory of Occupations. Official publications of the General State Administration.
- La Vanguardia (2025). STEM in Spain: an unresolved challenge. <https://shrew.ink/5Rpq>
- Mendoza, M. (2024). The STEAM approach in the development of scientific competencies in secondary school students in public institutions in Cúcuta, Norte de Santander. *Línea Imaginaria*, 2(18). [Revistas.upel.edu.ve/index](https://revistas.upel.edu.ve/index)
- Medina Marín, A. (2023). STEM Education: Are we prepared for this change in the education system in the Bolivarian Republic of Venezuela? *Observatory of Knowledge*, 6(1), 114-130. <https://revistaoci.oncti.go.ve/index...>
- Moreno Garces, N. (2019). *STEM/STEAM Education*. FEU Servando Garces. [Dialnet.unirioja.es/...](https://dialnet.unirioja.es/)
- Mosquera Hidalgo, PM, Medina Andrade, RM, Hidalgo Ortega, LA, Choloquina Catota, GN, & Quinzo Guevara, JI (2025). Use of STEAM methodologies to foster 21st-century skills in high school students: a systematic analysis. *Ciencia Latina Multidisciplinary Scientific Journal*, 9 (2), 8715-8739. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17600
- Ortiz, G et al. (2024). STEAM Methodology. Applications in Basic Education. *CEIT* 9(3), 1154-1166. 593dp.com/index.php/
- Rodríguez, J. et al. (2010). *The Transcomplex Integrative Method*. In *Transcomplex Research: From Dissimplicity to Transdisciplinarity*. Bicentennial University of Aragua.
- Roldán Monje, Z & Pérez Barrera, H. (2025). Impact of AI on the development of soft skills in high school students at the Dr. José María Velasco Ibarra Educational Unit. *Minerva Journal*. [https://revistas.ug.edu.ec/index.php/...](https://revistas.ug.edu.ec/index.php/)
- Sanipatin, B. (2025). The STEAM Model as an innovative pedagogical approach in early childhood education in Ecuador. *Chakiñan Journal*, 26. [Scielo.senescyt.gob.ec/...](https://scielo.senescyt.gob.ec/)
- Yarman, G. (2008). STEAM education: An overview of creating a model of integrative education. PATT-15.
- Villegas, C. (2012). Reinterpreting Education from a Transcomplexity Perspective. *Transcomplexity: A New Vision of Knowledge*. REDIT
- Villegas, C., Dávila, A., & Silva, C. [@reditve]. (2025, September 19). *STEAM Approach and Transcomplexity. Triad: Crisálida Villegas, Arturo Dávila, and Rosana Silva* [video]. YouTube. https://www.youtube.com/results?search_query=enfoque+STEAM+y+transcomplejidad